

O‘SMIRLIK DAVRIDA OTA-ONA MEHRIDAN MAHRUMLIK VA DINIY IDENTIFIKATSIYA: PSIXOLOGIK VA IJTIMOIIY JIHATLAR

Toshtemirova Farida

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi "Psixologiya (Dinsotsiopsixologiyasi)" ta'lim yo'nalishi
4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509992>

***Аннотация.** В данной статье исследуется влияние депривации родительской заботы на религиозную идентификацию подростков. Анализируются психологические и социальные аспекты этого явления, обсуждается, как нехватка родительской поддержки влияет на формирование религиозных убеждений и личностной идентичности. В исследовании рассматриваются такие факторы, как социальная среда, влияние сверстников, роль образовательных учреждений и психологические потребности. Также анализируется роль религии как потенциального защитного механизма для подростков, переживающих депривацию. Раскрывается значение социальных факторов в формировании религиозных представлений. Освещаются мнения ученых о влиянии социальных и биологических факторов на поведение подростков, включая как положительные, так и отрицательные проявления. Отдельное внимание уделено склонности подростков к ложным религиозным представлениям.*

***Annotation.** This article explores the impact of parental deprivation on adolescents' religious identification. It analyzes the psychological and social dimensions of this phenomenon and discusses how the lack of parental support affects the development of religious beliefs and personal identity. The study examines factors such as the social environment, peer influence, the role of educational institutions, and psychological needs. It also investigates the potential role of religion as a protective mechanism for adolescents experiencing deprivation. The influence of social factors on the formation of religious concepts is revealed. The article highlights scholarly perspectives on the effects of social and biological factors on adolescent behavior, including both positive and negative characteristics. Particular attention is given to adolescents' susceptibility to distorted or false religious understandings.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ota-ona deprivatsiyasining o'smirlarning diniy identifikatsiyasiga ta'siri o'rganiladi. Ushbu hodisaning psixologik va ijtimoiy jihatlari tahlil qilinib, ota-onaviy qo'llab-quvvatlashning yetishmovchiligi diniy e'tiqod va shaxsiy identifikatsiya shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi muhokama qilinadi. Tadqiqotda ijtimoiy muhit, tengdoshlar ta'siri, ta'lim muassasalarining roli hamda psixologik ehtiyojlar kabi omillar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, deprivatsiyani boshdan kechirayotgan o'smirlar uchun dinning potensial himoya mexanizmi sifatidagi roli tahlil qilinadi. Diniy tushunchalarni shakllanishida ijtimoiy omillarning o'rni ochib berilgan. O'smirlar xulq-atvorida kuzatiladigan o'zgarishlarda, ijobiy va salbiy xususiyatlarning ijtimoiy, biologik omillarning ta'siri haqida olimlarning qarashlari yoritilgan. O'smir yoshdagi o'quvchilarning soxta diniy tushunchalar ta'siriga berilishi ochib berilgan.*

Kalit soʻzlar: ota-ona deprivatsiyasi, diniy identifikatsiya, oʻsmirlik, psixologik rivojlanish, ijtimoiy taʼsir, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, soxta diniy axborotlar, din, mistik, oʻsmir, emansipatsiya, oʻsmirlarda xulq-atvor, ijtimoiy-axloqiy kategoriya.

Oʻsmirlik davri shaxsiy identifikatsiyaning, shu jumladan diniy eʼtiqodning shakllanishida muhim bosqich hisoblanadi. Ushbu bosqichda yoshlar oʻz dunyoqarashini oʻrganib, mustahkamlab boradi, bu jarayonda ularning atrof-muhiti katta taʼsir koʻrsatadi. Biroq, ota-ona deprivatsiyasi – yaʼni ota-onadan judo boʻlish, eʼtiborsizlik yoki ajralish natijasida vujudga keladigan holat – oʻsmirlarning psixologik va emotsional rivojlanishiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Ushbu maqolada ota-ona deprivatsiyasining diniy identifikatsiyaga taʼsiri psixologik va ijtimoiy jihatlar nuqtayi nazaridan koʻrib chiqiladi. Farzandlarimizni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, taʼlim- tarbiya jarayonini mazmunli tashkil etish, boy madaniy merosimiz, milliy odob-axloq meʼyorlarini tatbiq etish, ularga shaxs sifatida qarab har tomonlama kamol toptirish, qobiliyatli va isteʼdodli oʻsmirlarni tarbiyalash hozirgi zamonning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Yurtboshimiz SH.M.Mirziyoyev 19-sentyabr kuni Nyu-York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohida BMT bosh assambleyasining 78-sessiyasida ekstremizmning tarqalishiga, yoshlarning radikallasuviga shuningdek islomofobiya holatlariga yoʻl qoʻymaslik, ekstremizm gʻoyalari taʼsirida boʻlgan shaxslarni sogʻlom hayotga qaytarish va jamiyatga moslashtirish masalasiga alohida eʼtibor qaratdi¹.

Bugungi globallashuv sharoiti oʻsmir yoshlar dunyoqarashida diniy tushunchalarning shakllanishiga ijtimoiy omillarning oʻrni nihoyatda muhim ahamiyat etishi oʻz isbotini topmoqda. Bizningcha bu borada olib borilayotgan ishlar yanada izchillikni talab etadi. Avvalam bor nega aynan oʻsmirlar orasida soxta diniy tushunchalarga aldanib qolish holatlari bugungi kunda koʻp kuzatilmoqda degan savol tugʻiladi. Sir emaski XXI-asr texnologiyalar asri hisoblanadi. Bugungi kunda istalgan maʼlumotni bir necha soniyalar ichida topish va undan foydalanish mumkin. Lekin bir yomon tomoni bu oʻrgimchak toʻriga filtr oʻrnatilmagani va u har qanday maʼlumotni topib berishidir.

Ota-onaning eʼtibori yetishmovchiligi oʻsmirlarning psixologik muammolar, jumladan, ishonchsizlik, emotsional stress va identifikatsiya inqiroziga duchor boʻlishiga olib kelishi mumkin. Ushbu omillar oʻsmirlarni barqarorlik va maʼno izlashga undaydi, natijada ular diniy eʼtiqodni ushbu ehtiyojlarning qondirilishi uchun vosita sifatida qabul qilishlari mumkin. Asosiy psixologik jihatlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi: J.Bowlbyning Bogʻlanish nazariyasiga koʻra, ota-ona bilan mustahkam bogʻlanish buzilganda, bolalar xavfsizlik manbai sifatida muqobil tizimlarga murojaat qiladi. Diniy eʼtiqod oʻziga xos ruhiy tayanch sifatida xizmat qilishi mumkin. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ishonchsiz bogʻlanish tizimiga ega oʻsmirlar diniy jamoalar va ibodat amaliyotlarini ruhiy barqarorlik manbai sifatida qabul qilishga moyildirlar.

Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasiga koʻra, oʻsmirlik davri identifikatsiya shakllanishining muhim bosqichidir. Ota-ona yoʻqligida yoki ularning yetarli taʼsiri boʻlmaganida, yoshlar diniy gʻoyalarga tayanib, oʻz shaxsiyatini shakllantirishga harakat qilishlari mumkin. Hayotning maʼnosi va maqsadini izlash jarayoni ota-ona deprivatsiyasiga duch kelgan oʻsmirlarning diniy eʼtiqodga mustahkam bogʻlanishiga olib kelishi mumkin.

Ota-ona deprivatsiyasi oʻsmirlarda tashvish, depressiya va yolgʻizlik hissining ortishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, diniy faoliyatda qatnashish ruhiy mustahkamlikni oshirib, umid, optimizm va jamoaga tegishlilik tuygʻularini rivojlantirishi

¹ www.president.uz

mumkin. Diniy marosimlarda ishtirok etish stressni kamaytirish va emotsional holatni barqarorlashtirishga yordam berishi mumkin.

O'smirlarning diniy identifikatsiyasiga ijtimoiy omillar ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ota-onaning yetarli yo'nalish berishi yo'qligida, yoshlar o'z e'tiqodlarini shakllantirish uchun tashqi manbalarga murojaat qiladilar. O'smirlar orasida kuzatiladigan tarbiyasi og'ir, huquqbuzarlikka moyilligi bor, notinch oila farzandlarini aniqlash, ular bilan yakka tartibda ishlash, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish orqali qiziqishi, imkoniyati va qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish zarur. Ular o'rtasida o'zaro do'stona munosabatlarni shakllantirish, mehnatga ijodiy munosabatni tarbiyalash, har tomonlama qo'llab- quvvatlash va rag'batlantirish, shuningdek, sodir etilishi mumkin bo'lgan turli huquqbuzarliklar va dinimizga yot bo'lgan g'oyalar ta'siriga tushib qolishidek turli salbiy oqibatlar yuzaga kelish holatlarini oldini olish kabi vazifalar bugungi kunda barcha pedagog xodimlarning, balki davlat va jamiyat oldida turgan dolzarb masaladir.

Ma'lumki, o'smirlilik bu balog'atga yetish davridir. Barcha sohalarning to'xtovsiz ravishda rivojlanib borayotganligi, o'sib kelayotgan har bir yosh organizmga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ilgari, o'smirlarda balog'atga yetish davri qizlarda 12-15 yosh o'g'il bolalarda 13-16 yoshlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirda esa 10-11 yoshdan 14-15 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrning xarakterli xususiyatlari shundan iboratki, endokrin bezlardan gormonlar ko'p ajrala boshlaydi, markaziy nerv sistemasining qo'zg'aluvchanligini oshishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'smir ruhiyatining o'zagarishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham oldinlari yuvosh, intizomli, muloyim bo'lgan bola balog'atga yeta boshlagach, birdaniga o'jar, qaysar, tez jahli chiqadigan bo'lib qoladi. O'smir o'z fikrini maqullaydigan, boshqalar fikriga qo'shilmaslik alomatlarini yuzaga keladi. Uni hurmat qilishlarini, mustaqil xatti-harakatlariga to'g'ri baho berishlarini talab qila boshlaydi².

Psixologlarning fikricha, o'smirlarga real ijtimoiy turmush shart-sharoitlari va shaxs faoliyatining mahsuli deb qarash mumkin emas, chunki o'sishning biologik va psixologik qonuniyatlarini inkor qilishga haqqimiz yo'q, shuningdek o'smirlilik davrining muayyan hech o'zgarmas xususiyati va xarakteristikasi mavjud emas. O'smirlar o'rtasidagi o'ziga xos tipologik farqlarni ijtimoiy omillarning ta'siri bilan ta'lim va tarbiya sharoitlarining xususiyatlari bilan izohlash mumkin.

O'smirlilikning sof psixologik qiyofasi biologik omilga bog'liq emasligi bir qancha olimlar tomonidan asoslab berilgan. Ayrim psixologlar o'smirlilik davriga ijtimoiy-axloqiy kategoriya sifatida qaraydi. Kategoriya yunoncha so'zdan olingan bo'lib "izohlash", "tushuntirish", "ko'rsatish" degan ma'nolarni anglatadi. Axloqiy kategoriya jamiyat tomonidan shaxsga qo'yiladigan talab tarzida namoyon bo'ladi.

U insonning axloqiy mohiyatini, odamlar bilan o'zaro aloqalaridagi asosiy jihatlarini belgilab beradi. Amerikalik psixolog R.Kulening fikricha o'smirlilik davrida uchta asosiy ijtimoiy-axloqiy tamoyil mavjuddir. Ular emansipatsiya (lotincha emancipation-jabr-zulm, qaramlik, tutqunlikdan qutulish ya'ni kattalar ta'siridan qutulish), mustaqillikka erishish, hayot yo'li va kasb tanlashga jiddiy munosabatda bo'lish zarur ijtimoiy-axloqiy kategoriyalarni egallashdan iborat deb tushuntiradi³. R.Kulen o'z nazariyasida biogenetik omillarni hamda o'smir davrdagi shakllanayotgan psixologik xususiyatlarni batamom inkor etadi.

² Uzoqov H., G'oziyev E., Oripova L. Oila axloqi va odobi. ...: Toshkent - 1995. 7-b.

³ G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. O'quv qo'llanma. ...: Toshkent - 2020. 145-b.

Ijtimoiy hayotda o'smir ruhiyatidagi o'zgarishlarni quyidagi jarayonlarda ko'rish mumkin: kichik maktab yoshidan o'rta maktabga o'tish, ya'ni yakka o'qituvchi rahbarligidan ko'pchilik o'qituvchilar tasarrufiga o'tish. Muloqotdagi o'zgarishlar ijtimoiy foydali ishlarni kengaytirib borish, mustaqil va amaliy ishlarni ko'proq bajarishdir. Shu bilan birga bolaning oiladagi o'rni ham o'zgaradi. Ushbu o'zgarishlar ta'sirida bolalar jismoniy va aqliy imkoniyatlarini o'sib borishi munosabati bilan o'zlariga ko'proq ishona boshlaydilar. Katta o'smirlarga nisbatan kichik o'smirlarda paydo bo'ladigan kelisha olmaslikni ulardagi jinsiy yetilishiga emas, balki atrofdagi shart-sharoitlar, oiladagi ota-ona, aka-ukalarning unga munosabati, mahalla-ko'y, ya'ni ijtimoiy sharoitlar ta'siri bilan bog'lash zarur. Shu ijtimoiy sharoit ulardagi psixologik iqlimni o'zgartirish bilan, kichik o'smirdagi yomon xulq-atvor, o'jarlik, kamchiliklarini tan olmaslik kabi tabiiy xislatlarining oldini olishi mumkin.

"A.I.Maliyev o'z tadqiqotlarida o'smirlar mulohazasini tadqiq qilish ularda ahloqiy tushunchalar baravar tarkib topmasligini tadqiq qildi. U o'smirlarni to'rtta guruhga ajratadi:

- 1) xatti-harakatda o'zlari anglagan ijodiy qoidalarga tayanib ish tutadigan so'zi bilan ishi mos o'smirlar;
- 2) axloqiy tushunchalari qiliqlariga mos keladigan o'smirlar;
- 3) xatti-harakatlari axloqiy normalari haqidagi bilimlar bilan ajralib turadigan bilimlarga mos harakat qilmaydigan o'smirlar;
- 4) o'zlari biladigan axloqiy talablar bilan, kundalik xulq-atvorning aloqasini tushunmaydigan o'smirlar"⁴.

Ilmiy tadqiqotlar va hayot tajribalari ayrim axloqiy tushunchalarni noto'g'ri tushunib, shaxsning ba'zi fazilatlarini noto'g'ri baholab, mustaqillikka intiladigan, o'z irodasini namoyish qilishga harakat qiladigan o'smirlar o'zlarida salbiy sifatlarni o'stirishga urinishni ko'rsatdi. Hatto ular o'zlarida shakllangan ijobiy hislatlarni yo'qotishga ham harakat qiladilar. O'qituvchi va ota-onalarning asosiy vazifasi ularning noto'g'ri qarashlariga zarba berish va o'smilarning adashishlariga yo'l qo'ymaslikdir.

O'smirlar ko'pincha do'stlari va ijtimoiy guruhlarining diniy e'tiqodlariga moslashishga harakat qiladi. Ota-ona deprivatsiyasi sharoitida ular diniy identifikatsiyani o'z jamoalariga moslashish vositasi sifatida qabul qilishi mumkin. Diniy jamoalar o'smirlar uchun muhim ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yaratadi, bu esa ularning axloqiy qadriyatlarini mustahkamlash va yo'nalish berishga yordam beradi.

Maktablar, diniy muassasalar va jamoat tashkilotlari ota-ona deprivatsiyasi sharoitida o'smirlarning diniy e'tiqodini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'quv jarayonida diniy ta'lim berilishi ota-ona ta'sirisiz shakllanayotgan o'smirlarning diniy qarashlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Jamiyatda diniy qadriyatlarning qanday qabul qilinishi ota-ona deprivatsiyasiga uchragan o'smirlarning diniy e'tiqodga bo'lgan munosabatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Diniy e'tiqod kuchli bo'lgan jamiyatlarda ota-onaning yetishmovchiligi o'smirlarni diniy identifikatsiyaga ko'proq yo'naltirishi mumkin.

Din (arabcha-e'tiqod, ishonch, itoat) jamoat tomonidan shifrlangan qadimiy yozuvlar, mifologiya va rituellarga qat'iy amal qilingan holda bajariluvchi harakatlar to'plamidir. Binobarin, din shaxsiy e'tiqod hamda mistik kechinmalardan iborat bo'lishi ham mumkin. "Din" atamasi ham jamoat e'tiqodiga oid shaxsiy amaliyotlarni, ham guruh tomonidan bajariluvchi rituellarga qo'llanadi. O'z navbatida din jamiyatga ta'sir qilmay qolmaydi. Din to'g'risidagi turli yot

⁴ G'oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. O'quv qo'llanma. ...: Toshkent – 2020. 151-b.

tushunchalarning ko‘payishi jamiyat rivojlanishida o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Bugungi kunda o‘smir yoshlar orasida soxta diniy tushunchalar ta‘siriga tushib qolishi ko‘p uchramoqda, ko‘plab o‘smir yoshlar soxta diniy axborotlarga aldanib qolmoqdalar. Bunday hollarda aksar ota-onalar o‘z farzandlariga to‘g‘ri diniy tarbiya berishga qiynalishadi, ayrimlari esa o‘zlari ham soxta din qurboniga aylanganini ham sezmay qolishadi. Bunday hodisalarni ijtimoiy, maishiy jihatdan tahlil qilish shuni ko‘rsatmoqdaki, o‘smir yoshlarimiz din to‘g‘risida kam narsalarni bilishadi. Binobarin, ularning din to‘g‘risidagi bilim darajasi past. Qachonki, o‘smir yoshlarimiz dinning asl mohiyati va mazmunini anglab yetgandagina turli islom niqobidagi jaholat yo‘liga kirgan g‘oyaviy kuchlarga nafrat bilan qaraydi.

Bizningcha o‘smirlik davrida o‘smir organizmida kechadigan fiziologik o‘zgarishlar natijasida uning ruhiyatida yuzaga keladigan salbiy holatlar tamomila biologik omil bilan bog‘liq bo‘lmay, balki unga bilvosita ta‘sir ko‘rsatadigan ijtimoiy shart-sharoit vositasi bilan uzluksiz bog‘langandir. Mana shu ijtimoiy-sharoitlarni o‘zgartirish yo‘li bilan o‘smirning xulq-atvoriga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir ko‘rsatish mumkin. Shuningdek, uning ruhiyatiga o‘z ta‘sirini o‘tkazmoqchi bo‘lgan turli soxta din g‘oyalar ta‘siriga tushib qolishdek salbiy holatlarga qarshi immunitet hosil qilishimiz mumkin.

Ota-ona deprivatsiyasi va diniy identifikatsiya o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushunish psixologik va ijtimoiy yondashuvlarni rivojlantirish uchun muhimdir. Diniy e‘tiqodning himoya mexanizmi sifatida ahamiyatini hisobga olgan holda, ijtimoiy yordam dasturlarini ishlab chiqish, maslahat berish tizimini kengaytirish va jamiyatdagi diniy tashkilotlarning o‘smirlarga ijobiy ta‘sirini oshirish maqsadga muvofiqdir.

Ota-ona deprivatsiyasi o‘smirlarning diniy identifikatsiyasiga chuqur ta‘sir ko‘rsatib, ularning psixologik farovonligi va ijtimoiy moslashuvini belgilaydi. Ushbu jarayonda diniy e‘tiqod yoshlar uchun muhim barqarorlik manbai bo‘lishi mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlar ushbu hodisaning uzoq muddatli ta‘sirini o‘rganishga qaratilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Davletshin M., Do‘stmuhammedova Sh., Mavlonov M. “Yoshlar va pedagogik psixologiya” o‘quv yo‘llanma. ...:Toshkent – 2007.
2. G‘oziyev E. Ontogenez psixologiyasi. O‘quv qo‘llanma. ...: Toshkent – 2020.
3. Nishonova Z., Kamilova N. Abdullayeva D. Rivojlanish psixologiyasi – pedagogik psixologiya. ...: Toshkent – 2018.
4. Uzoqov H., G‘oziyev E., Oripova L. Oila axloqi va odobi. ...: Toshkent - 1995.
5. R.Bekkiyeva. “O‘smir yoshlarda soxta diniy axborotlarga tobelikning psixologik xususiyatlari va unga qarshi kurashish”. Zamonaviy o‘qituvchining uzluksiz kasbiy faoliyati: dolzarb masalalari va stretegik rejalar. Ilmiy — amaliy konferensiya. Qarshi 2023y: 689-693b.
6. www.president.uz